

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 11

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 593 sahifa.
2025-yil, noyabr*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL TRANSPORT SIYOSATINING BARQAROR RIVOJLANISH VA TARMOQLARARO INTEGRATSIYADAGI O'RNI.....	21
Rahmonov Rasul Ne'matovich	
BANK AKTIVLARI VA PASSIVLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	34
Safarov Sanjar Ravshan o'g'li	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI.....	38
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
HUDUDIY XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MODELII	43
Maxmudova Nozimaxon Baxriddinxonovna	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI.....	50
A.A. Ismailov	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINING MEXANIZMINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHDA MOLIVAVIY MANBALARNI SHAKLLANTIRISHNI YO'NALISHLARI	56
Mansurov Mansur Alisherovich	
ANTIKRIZISLI BOSHQARUV TIZIMLARIDA RANGLI SIGNAL MEXANIZMLARINING FUNKSIYALARI.....	61
Aliqulov Aziz Haydarjonovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYALASHNING XALQARO MODELLARINI O'ZBEKISTON KORXONALARIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	66
Yormamatov Qodirjon Juraqulovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT OMILLARI VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	71
Yaxshiyev Shahzod Sherali o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI BO'YICHA XORIJ TAJRIBALARI.....	78
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR TAJRIBASI.....	84
Aripov Abdulaziz Sakijonovich	
YASHIL ENERGETIKA RIVOJLANISHINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	89
Bobokulova Muhabbat Mahammadiyeva	
ELEKTRON TO'LOVLAR VA POS TIZIMLARI — KICHIK BIZNESDA SAMARASI VA XAVFLARI	93
To'liqinov Dilshodxo'ja Olim o'g'li	
MINTAQADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	98
Yusubov In'omjon Ikram o'g'li	
SOLIQ SIYOSATINI RAQAMLI BOSHQARISH ORQALI BUDJET DAROMADLARINI BARQARORLASHTIRISH STRATEGIYASI.....	103
Xodjimatov Xamidullo Mamirjonovich	
OZIQ-OVQAT TOVARLARI B2B BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	108
Hayitboyeva Ullijon Bobonazar qizi	
FARMASEVTIKA SANOATIDA INVESTITSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH	113
Yaqubov Timurbek G'anibekovich	
SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH VA AUTENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	123
Ozoda Sabirova Shermamaxamatovna	

YASHIL IQTISODIYOT — BARQAROR RIVOJLANISH GENERATORI	129
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
CHET EL MEHMONXONA TARMOQLARINING BRENDING STRATEGIYALARINI O'RGANISH	133
Ergashev Oybek Mamarasul o'g'li	
MILLIY IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING MOLIVAVIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHLATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	144
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
TRANSPORT TIZIMI SOHASI KORXONALARINING INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH YO'NALISHLARI	152
Ismailov Akmal Maxsudovich, Abilqosimova Shaxlo Sodiқ qizi	
MEHMONXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	158
Abduxamidov Sarvar Adxamovich, Normurodov Tal'at Normurod o'g'li	
KORXONALARDA HR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	163
Aminova Shaxnoza Aziz qizi	
JAHON IQTISODIYOTIDA OZIQ-OVQAT XAFSIZLIK RO'LI	168
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАРАКАЛПАКСТАНА И СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	174
Хошимова Камилла Навфал қизи	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARI: REKREATSION TURIZM SOHASIDA QO'LLASH TAЈRIBASI VA ISTIQBOLLARI	184
Najmitdinov G'ayratbek Sharifovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VIRTUAL TA'LIM PLATFORMALARI: TEXNIK VA PEDAGOGIK TALABLAR, TIZIMLI TAHLIL VA IQTISODIY JIHLATLAR	189
Turayeva Adiba Ikramovna	
ICHKI AUDIT TIZIMI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	193
Nuridinova Barchinoy Xusniddin qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	199
Xaitbaev Jasurbek Otaxanovich	
MINTAQANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMI	204
Raimboyeva Mashhura Davronbek qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	210
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
ISLOMIY MOLIVALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTNING DOLZARBLIGI	217
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULKINI SOLIQQA TORTISH MASALALARI	222
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	225
Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH	229
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI: TAHLIL VA TAKLIFLAR	233
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	238
Abdullaev Erkinjon Azamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA YASHIL MOLIVALASHTIRISHNING NAZARIY JIHLATLARI	245
Xalikov S. X.	

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	245
<i>Xudayberganov Jasur Baxodirovich</i>	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	251
<i>Abdullaev Erkinjon Azamovich</i>	
NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BYUDJETLASHTIRISH JARAYONINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	257
<i>Allakuliyev Akmal Baltayevich</i>	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	261
<i>Jobborov Anvar Egamberdiyevich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI RESURSLARNI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
<i>Avulchayeva Feruza Jurakuziyevna</i>	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
<i>Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi</i>	
ZAMONAVIY ISH JOYLARINI SHAKLLANTIRISHDA AYOLLARNING ROLI	276
<i>Tulyaganova Aziza</i>	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING DOLZARBLIGI.....	281
<i>Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li</i>	
TURIZM MARKETINGINING NAZARIY ASOSLARI, ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	286
<i>Xamidov Otabek Bakidjanovich</i>	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TIZIMINI STATISTIK BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI	290
<i>Arzikulov Otabek Ali o'g'li</i>	
ЭКОЛОГАМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ	298
<i>Максудова Шахиста</i>	
DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNING MOHIYATI VA ULARNING O'ZGARISH TENDENTSIYALARI	304
<i>Jo'raev Farruxbek Muxiddin o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYALASHTIRISH XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	307
<i>Inomjonov Islomjon Iloxomjon o'g'li</i>	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	311
<i>Abdukhalkova Komila Abdukhalkovna</i>	
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ.....	315
<i>Хурамова Фарангиз Учкун кизи</i>	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВ И АКЦИЗНАЯ РЕФОРМА УЗБЕКИСТАНА В WTO	319
<i>Дамир Рустамович Абдулов</i>	
BANK TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR SHAROITIDA LIKVIDLILIK RISKINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	324
<i>Alimov Baxtiyor Murodovich</i>	
BANK AUDITINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	335
<i>Narziyev Xayotjon Azamatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH MASALALARI.....	343
<i>Abdimuminova Saodat Taxirjonovna</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT MAXSULOTLARI EKSPORT FAOLIYATI TAHLILI VA BRENDDA LIDERLIK TUSHINCHALARI	352
<i>Abdulazizova Xushnoza Nayabovna</i>	

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ОСНОВЕ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	357
Д. Мейлиева	
О‘ZBEKISTON AUDITORLIK TIZIMIDA KASBDOSHLAR TOMONIDAN BAHOLASH (PEER REVIEW) TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	361
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ (BIG DATA) В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ.....	366
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	
О‘ZBEKISTONDA SUVGA BO‘LGAN TALABNI VAQTLI QATORLAR ORQALI TAHLIL QILISH	375
Sarvar Mamasoliyev	
BOSHQARUV VA NAZORAT MAQSADLARIDA XARAJATLAR HISOBINI TASHKIL ETISH	383
Isomuxamedov Akbarjon Boxodir o‘g‘li	
MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHINI TA‘MINLASHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI.....	389
Salomat NOROVA	
О‘ZBEKISTON TURIZM BREND BOZORINING HOZIRGI HOLATI VA TENDENSIYALARI.....	394
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH METODOLOGIYASI.....	404
Qodirov Baxodirjon Tursunovich	
О‘ZBEKISTON SOLIQ TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISHDA YAGONA INTERAKTIV DAVLAT XIZMATLARI PORTALINING O‘RNI VA AHAMIYATI	408
Dehqonov G‘ayratjon Raximovich	
OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA INNOVATSION HAMDA TIJORATLASHTIRISH MASALALARI	414
Inoyatov Mardonbek Mo‘min o‘g‘li	
OLIY IQTISODIY TA‘LIM ORQALI EKO-INNOVATSIYALAR VA “YASHIL” INVESTITSIYALARNI RAG‘BATLANTIRISH MEKANIZMLARI: SIYOSIY VA INSTITUTSIONAL DOIRALAR	418
Xasanova Zarina Maxamadaliyeva	
XODIMLAR MALAKASINI OSHIRISH — ZAMON TALABI.....	427
Narzullaev Oybek Narzullaevich	
BUXGALTERIYA HISOBINI YURITISHDA JURNAL-ORDER SHAKLINING AHAMIYATI.....	433
Axmedjanov Abdufato	
KENDALL VA SPEARMAN TARTIBIY KORRELYATSIYA KOEFFITSIYENTLARI ASOSIDA YASHIL IQTISODIYOT INDIKATORLARINING STATISTIK O‘ZARO TA‘SIRINI MODELLASHTIRISH	437
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
ИНТЕНСИВНЫЕ И ЭКСТЕНСИВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ СПРОСА.....	442
Аминджанова Румейса Батыровна, Камилова Наргиза Абдукахоровна	
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД В ТУРИЗМЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И УЗБЕКСКАЯ ПРАКТИКА	445
Азимова Шахло Таировна	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTNING XAQARO STANDARTLARIGA O‘TISHNING HOLATI VA TAHLILI	450
Bayjanov Sarsengaliy Xalmuratovich	
UZUM EKSPORT QILUVCHI KOMPANIYALARDA YASHIL O‘TISH JARAYONINI QO‘LLAB-QUVVATLASH UCHUN EKO-MARKETING VA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOIYILLARINI INTEGRATSIYALASH.....	454
Usmonova Diyora Mahmud qizi	
UMUMTA‘LIM MAKTABLARIDA XARAJATLAR SMETASI VA SHTATLAR JADVALINING TAHLILI: OPTIMALLASHTIRISH VA SAMARADORLIKNING YANGICHA USULLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)	461
Umarov Avzaljon Yodgorali o‘g‘li	
INVESTITSIYALARNING KIRIB KELISHIGA TO‘SQINLIK QILUVCHI MUAMMOLARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI.....	467
Alimova Dilafro‘z Tohir qizi	

FARMATSEVTIKA KORXONALARIDA MOLIYAVIY HISOBOT SHAKLLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTORLAR UCHUN AXBOROT OCHIQLIGINI TA'MINLASH	470
Turdikulova Gulshad Nurmamatovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING SHAFFOFLIGINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINING AHAMIYATI.....	477
Uztemirov Alisher Aktam o'g'li	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT TARMOQLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHGA YO'NALTIRILGAN BANDLIK TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH	482
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
XORIY TAJRIBALARIDA SOLIQ BAZASINI ANIQLASH TARTIBI METODOLOGIYASINING MAVJUD METODLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI.....	489
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING KONSEPTUAL ASOSLARI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O'RNI.....	496
Ramatillaev M.R.	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI SUG'URTALASH VA DIVERSIFIKATSIYA QILISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	502
Eshboyev Shahobiddin Anorqul o'g'li	
TIJORAT BANKLARI O'RTASIDAGI RAQOBATNI BAHOLASH VA KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIYASI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	506
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
XALQARO REYTING TASHKILOTLARINING OLIY TA'LIM MUASSASALARIGA TA'SIRI VA MAVJUD PLATFORMALAR.....	515
O'rozboyev Xayrulla Murodboy o'g'li	
TALABALAR MOTIVATSIYASINING MEXANIZMLARI: LOYIHA ASOSIDAGI TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDA.....	523
Kasimova (Mulladjanova) Nasiba Azimdjanovna	
ISH KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA NORASMIY BANDLIKNI SOYADAN CHIQRISH BO'YICHA TAKLIFLAR ISHLAB CHIQISH	531
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Maxkamova Shaxlo Yulchiyevna, Absamatov Baxrom Danakulovich	
KASBIY TA'LIM MAZMUNIDA TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASINI RAG'BATLANTIRISH ORQALI O'RTA BO'G'IN KADRLAR TAYYORLASHNING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	538
Tojiyev Sirojiddin Sayriddinovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI BOSHQARISH TIZIMINING TURLARI VA SHAKLLARI.....	542
Muminova Mavjuda Sharifovna	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGI MASALALARI.....	547
Kadirhodjayeva Nilufar Rahmatullayevna	
MHXSGA MUVOFIQ ASOSIY VOSITALAR HISOBINI TASHKIL ETISH MASALALARI.....	552
Aliyev Sherzod Abdixomidovich	
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	558
Аллаева Г.Ж.	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA INVESTITSION MUHITNI YAXSHILASH YO'NALISHLARI	564
Irisqulova Munisa Akmal qizi	
TASHABBUSLI BUDJET JARAYONLARI DOIRASIDA 2024-YILDA AMALGA OSHIRILGAN ISHLAR TAHLILI	569
Xamidov Xabibullo Xikmatulla o'g'li	
MINTAQA SANOATIDA AHOLI JON BOSHIGA YAQQ O'ZGARISHINING DINAMIK TAHLILI.....	574
Nabiyev G'ulom Abdusalomovich	

INFRATUZILMAVIY INVESTISIYA LOYIHALARINI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISHNING XORIJ TAJRIBALARI	583
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В ЭКОЛОГИИ.....	587
Максудова Шахиста	

ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В ЭКОЛОГИИ

Максудова Шахиста

Кандидат экономических наук, профессор.
Координатор Международного содружества
«Международная солидарность».
shakhista@mail.ru

Аннотация. В данной работе рассматриваются современные проблемы и тенденции глобального развития зелёного финансирования в контексте экологической устойчивости и перехода к «зелёной» экономике. Особое внимание уделено роли инновационных технологий, промышленной модернизации и цифровизации в обеспечении прозрачности и результативности зелёных инвестиций. В статье выявлены основные барьеры, сдерживающие развитие зелёного финансирования: отсутствие единых международных стандартов и таксономии, недостаточная прозрачность отчётности, высокий уровень инвестиционных рисков, а также неравномерность распределения капитала между регионами. Результаты исследования подтверждают, что зелёное финансирование играет стратегическую роль в формировании устойчивой экономики и достижении климатических целей, определённых Парижским соглашением. Дальнейшее развитие данной сферы требует интеграции научно-технического прогресса, финансовых инноваций и системного подхода к управлению природными ресурсами.

Ключевые слова: зелёное финансирование, устойчивое развитие, экология, инвестиции, зелёные облигации, климатическая политика, инновационные технологии, промышленная модернизация, международное сотрудничество.

Аннотация. Ushbu maqola ekologik barqarorlik va yashil iqtisodiyotga o'tish sharoitida yashil moliyalashtirishning global rivojlanishidagi dolzarb muammolar va tendentsiyalarni o'rganadi. Yashil investitsiyalarning shaffofligi va samaradorligini ta'minlashda innovatsion texnologiyalar, sanoatni modernizatsiya qilish va raqamlashtirishning roliga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolada yashil moliyalashtirishni rivojlantirishga to'siqlik qilayotgan asosiy to'siqlar aniqlangan: yagona xalqaro standartlar va taksonomiyaning yo'qligi, hisobotlarning shaffofligining yetarli emasligi, yuqori investitsiya xavflari va mintaqalar bo'yicha kapitalning notekis taqsimlanishi. Tadqiqot natijalari yashil moliyalashtirish barqaror iqtisodiyotni yaratishda va Parij kelishuvida belgilangan iqlim maqsadlariga erishishda strategik rol o'yinashini tasdiqlaydi. Ushbu sohada keyingi rivojlanish ilmiy va texnologik taraqqiyot, moliyaviy innovatsiyalar va tabiiy resurslarni boshqarishga tizimli yondashuvni integratsiyalashni talab qiladi.

Калит so'zlar: yashil moliya, barqaror rivojlanish, ekologiya, investitsiya, yashil obligatsiyalar, iqlim siyosati, innovatsion texnologiyalar, sanoatni modernizatsiya qilish, xalqaro hamkorlik.

Abstract. This paper examines current challenges and trends in the global development of green finance in the context of environmental sustainability and the transition to a green economy. Particular attention is paid to the role of innovative technologies, industrial modernization, and digitalization in ensuring the transparency and effectiveness of green investments. The article identifies key barriers hindering the development of green finance: the lack of uniform international standards and taxonomy, insufficient reporting transparency, high investment risks, and uneven capital distribution across regions. The study's results confirm that green finance plays a strategic role in creating a sustainable economy and achieving the climate goals set out in the Paris Agreement. Further development in this area requires the integration of scientific and technological progress, financial innovation, and a systems approach to natural resource management.

Key words: green finance, sustainable development, ecology, investment, green bonds, climate policy, innovative technologies, industrial modernization, international cooperation.

ВВЕДЕНИЕ

Современное человечество сталкивается с комплексом экологических, экономических и социальных вызовов, связанных с изменением климата, деградацией природных экосистем, загрязнением окружающей среды и неустойчивым использованием ресурсов. Эти проблемы требуют масштабных финансовых вложений, направленных на переход к устойчивому развитию. Одним из ключевых инструментов этого перехода становится зелёное финансирование — система финансовых инструментов и практик, направленных на поддержку экологически ответственных проектов. В последние годы интерес к зелёному финансированию вырос во всём мире. Однако, несмотря на его потенциал, существуют серьёзные проблемы, ограничивающие эффективность и масштаб этого процесса. Цель данной работы — проанализировать основные глобальные проблемы развития зелёного финансирования, выявить причины этих барьеров, а также предложить возможные пути их преодоления.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Тема зелёного финансирования активно развивается в научных исследованиях с начала 2010-х годов. В литературе встречаются разные подходы к определению понятия green finance. Согласно OECD (2020), зелёное финансирование — это «финансовые потоки, направленные на поддержку экологически устойчивого роста и снижение рисков, связанных с изменением климата».

В обзоре Зазой Жен Кай. (2022) подчёркивается, что зелёное финансирование — это «интеграция экологических аспектов в финансовые решения, инвестиции и управление рисками». Исследователи отмечают, что зелёные инструменты включают зелёные облигации, кредиты, фонды ESG и климатические инвестиции.

Насрий Лукас (2021) указывает, что зелёное финансирование стало «мостом между климатической политикой и экономическим развитием». Оно способствует привлечению частного капитала в экологические проекты. Однако автор подчёркивает, что ключевым препятствием остаётся отсутствие единых стандартов и низкая прозрачность.

Чен, Лин и Сонг Макс (2023) исследовали развитие зелёных облигаций в Азии и пришли к выводу, что несмотря на рост объёмов эмиссии, существует риск «green-washing» — заявлений о «зелёности» без реального эффекта.

Михайлов З и Аллимукхамедова Н.Б. (2024) исследовали и анализируют практики зелёного финансирования в ЕС, отмечая, что ЕС достиг наибольших успехов в стандартизации подходов, однако проблемы унификации и доверия инвесторов сохраняются.

Мурадов Б.Х. (2020) Исследователь отмечает, что зелёное финансирование становится не только «мостом между климатической политикой и экономическим развитием», но и важнейшим катализатором внедрения инновационных технологий в экономику. Благодаря привлечению частного капитала зелёное финансирование стимулирует развитие таких направлений, как возобновляемая энергетика, водородные и аккумуляторные технологии, интеллектуальные системы управления энергопотреблением и цифровые платформы для экологического мониторинга. Тем не менее, автор подчёркивает, что ключевым препятствием остаётся отсутствие единых международных стандартов и прозрачных критериев оценки проектов, что затрудняет интеграцию инновационных решений в финансовые механизмы. Без унифицированных подходов инвесторы испытывают сложности в определении экологической эффективности и рисков, что ограничивает масштабирование инноваций на глобальном уровне.

Шарипов Конгратбай Авезимбетович, Исследователь отмечает, что зелёное финансирование постепенно превращается в ключевое звено между климатической политикой и промышленным развитием. Оно способствует не только привлечению частных инвестиций в экологические проекты, но и стимулирует технологическую модернизацию промышленности. Благодаря зелёным финансовым инструментам предприятия получают возможность переходить на энергоэффективные технологии, внедрять системы улавливания углерода, развивать производство с низким уровнем выбросов и внедрять циркуляционные (безотходные) модели. Тем не менее, автор подчёркивает, что серьёзным ограничением остаётся отсутствие единых международных стандартов и прозрачных критериев оценки экологичности промышленных проектов. Это приводит к трудностям при сертификации, оценке устойчивости и определении реального вклада предприятий в сокращение выбросов. Недостаточная согласованность стандартов между странами также мешает трансграничному финансированию и обмену зелёными технологиями, что замедляет переход промышленности к устойчивым моделям производства. Таким образом, обзор литературы показывает, что несмотря на бурное развитие концепции, в глобальном масштабе наблюдается разнородность стандартов, недостаток координации и прозрачности, а также региональные различия в уровне развития финансовых институтов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее исследование носит аналитико-обзорный характер. Методологическая база включает: контент-анализ научных статей и отчётов международных организаций (OECD, UNEP, World Bank, IMF); сравнительный анализ региональных подходов к зелёному финансированию (Европа, Азия, развивающиеся страны); систематизацию основных проблем и факторов, препятствующих развитию; анализ эмпирических данных из открытых источников и академических публикаций. Методика исследования основывается на качественном подходе, включающем критический анализ литературы и выделение ключевых тенденций.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В наших научных работах мы учитывали это - 1. Отсутствие унифицированных стандартов и классификаций. Одной из главных проблем является отсутствие общепризнанных стандартов зелёного финансирования. Разные страны по-разному определяют, какие проекты можно считать «зелёными». Это создаёт неопределённость и снижает доверие инвесторов на 1 рисунке показано примерное объём эмиссии «зеленых» облигаций в мире, в \$млрд.

1 Рисунок. Объем эмиссии «зеленых» облигаций в мире, в \$млрд¹.

Однако, недавнее развитие рынка «зеленого» финансирования (около 15 лет), аксиологические вопросы, связанные с ответственностью инвесторов и полезностью инвестиций в целом для общества, ставились и раньше. Из экономической истории известно, что под влиянием религиозных идей уже в начале 16 в. получило развитие «этическое инвестирование», ставшее прообразом современного социально-ответственного инвестирования. Принципы «исламского банкинга», основанные на религиозных этических канолах, появились еще раньше, в X в. н.э., но были поставлены на широкую основу во второй половине XX в. В это же время во всем мире набирает обороты движение за сокращение ущерба окружающей среде, наносимого в результате экономической деятельности человека. В его авангарде стояли не только общественные организации, но и отдельные коммерческие организации, например, компания АBB, благодаря усилиям которой данные вопросы выносятся в повестку ООН по окружающей среде.

Например, Китай использует собственную таксономию зелёных проектов, отличную от Европейского Союза. В результате международные инвесторы сталкиваются с трудностями в оценке рисков и эффективности вложений. 2. Недостаточная прозрачность и проблема «green-washing». Многие компании и финансовые институты заявляют о приверженности устойчивому развитию, однако не предоставляют прозрачной отчётности о реальных результатах. Это явление получило название «зелёного камуфляжа» (green-washing). По данным исследовательской группы APNews (2024), более 40 % «устойчивых» кредитов в мире не имеют чётких экологических метрик. 3. Высокие первоначальные издержки и низкая доходность. Проекты в области возобновляемой энергетики, переработки отходов, экологически чистого транспорта требуют крупных инвестиций и имеют длительный срок окупаемости. Это снижает интерес коммерческих банков и частных инвесторов. 4. Недостаток данных и экспертных компетенций. Отсутствие точных экологических показателей мешает оценке эффективности проектов. Банки и

1 Источник: построено автором на основе данных Green Bond Market Development and EIB // European Investment Bank. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.eib.org/attachments/green-bond-market-development-and-eib.pdf> (дата обращения: 6.11.2025); Climate Bonds Initiative. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.climatebonds.net/market/data/> (дата обращения: 6.11.2025)

инвестиционные фонды во многих странах не имеют специалистов, способных оценить экологический риск и потенциал проектов. 5. Ограниченное участие развивающихся стран. В странах с низким уровнем дохода доля зелёных инвестиций минимальна из-за слабых институтов, низкой кредитоспособности и отсутствия налоговых стимулов. В Африке, например, менее 1 % банковских активов приходится на зелёные кредиты. 6. Геополитические и макроэкономические риски. Политическая нестабильность, инфляция, энергетические кризисы снижают приоритетность экологических инвестиций. В 2024–2025 гг. выпуск зелёных облигаций в мире упал почти на 30 % из-за отката климатической политики (Reuters, 2025).

Анализ мирового опыта показывает, что зелёное финансирование становится неотъемлемой частью глобальной экономической системы. Его значение выходит далеко за пределы поддержки отдельных экологических проектов — оно формирует новую парадигму промышленного и технологического развития, где экономический рост должен сочетаться с сохранением природных ресурсов и снижением негативного воздействия на окружающую среду.

1. Зелёное финансирование как двигатель промышленной трансформации и современная промышленность является одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов и загрязнения. При этом именно промышленный сектор обладает наибольшим потенциалом для внедрения инноваций в области энергоэффективности, ресурсосбережения и перехода к «чистой» энергетике.

Зелёное финансирование играет здесь роль инвестиционного механизма модернизации: оно направляет капитал в проекты по внедрению экологически безопасных технологий, модернизации производственных мощностей, переходу к «умным» системам управления и автоматизации процессов. Примеры таких направлений включают развитие водородной энергетики, использование биотоплива, внедрение безуглеродных технологий в металлургии и цементной промышленности, переход на замкнутые производственные циклы (circular economy). Эти процессы невозможны без активного привлечения частного и институционального капитала, который обеспечивается через инструменты зелёного финансирования: зелёные облигации, ESG-инвестиции, климатические фонды и государственно-частные партнёрства.

2. Социально-экономическое значение зелёного финансирования и в этом важнейший аспект обсуждения — это социальное измерение. Переход к устойчивому развитию не ограничивается только вопросами экологии, он влияет на структуру занятости, уровень инновационной активности, распределение инвестиций и конкурентоспособность регионов. Формирование зелёных финансовых институтов способствует созданию новых рабочих мест в сфере «зелёной» экономики, развитию малого и среднего бизнеса, появлению новых профессий в области экологического аудита, управления рисками и устойчивых инвестиций. Одновременно зелёное финансирование стимулирует реструктуризацию старых отраслей, что может сопровождаться временными экономическими трудностями, особенно в регионах, зависимых от добывающей промышленности. Поэтому государственная политика должна учитывать баланс между экономическим ростом и социальной устойчивостью, обеспечивая плавный переход и перекавалификацию трудовых ресурсов.

3. Технологические инновации и цифровизация как особое значение зелёное финансирование имеет для развития инновационных и цифровых технологий. Инвестиции в «зелёные» проекты становятся стимулом для появления новых инженерных решений, интеллектуальных систем управления энергопотреблением, цифрового мониторинга выбросов и устойчивых производственных цепочек. С внедрением цифровых платформ и искусственного интеллекта становится возможным точнее оценивать экологические эффекты, управлять рисками и повышать прозрачность финансовых потоков. Например, технологии блокчейна применяются для отслеживания происхождения зелёных облигаций и предотвращения «зелёного камуфляжа». Тем не менее, в развивающихся странах технологическое неравенство остаётся серьёзным препятствием. Недостаток инфраструктуры и цифровой грамотности мешает эффективному внедрению инноваций и снижает привлекательность таких проектов для инвесторов. Учитываю, что молодежь наше будущее надо поддерживать проекты как активами на экологию и эко волонтерства на 2 рисунке показана хронология развития «зеленого» финансирования в мире, увязанная с ключевыми решениями по климату, принятыми международными организациями. Очевидно, что динамичное развитие рынка «зеленых» финансов в последние 20 лет является не стихийным рыночным явлением, а результатом планомерно проводимой, начиная со второй половины XX в., политики, как на международном уровне, так и на уровне ведущих экономических держав, нацеленной на бережное отношение к окружающей среде для улучшения экологической обстановки, являющейся залогом процветания.

2 Рисунок. Проекты как активными на экологию и эко волонтерства.

4. Финансовые и институциональные барьеры и несмотря на активный рост зелёных инвестиций, масштабы финансирования по-прежнему недостаточны для достижения климатических целей Парижского соглашения. Согласно оценкам Всемирного банка, глобальный дефицит инвестиций в устойчивое развитие составляет около 3–4 трлн долларов в год. Среди главных причин: отсутствие унифицированной международной таксономии; высокая неопределённость окупаемости зелёных проектов; слабая институциональная поддержка в развивающихся экономиках; недостаток квалифицированных специалистов. Особенно остро эти проблемы проявляются в промышленности, где зелёные проекты часто требуют капиталоемких инвестиций с долгим сроком возврата. Без финансовых гарантий или налоговых стимулов такие проекты остаются нерентабельными. Поэтому крайне важно формирование системы поддержки на уровне государства, включающей субсидирование процентных ставок, налоговые льготы, гарантированные закупки «зелёной» продукции и страхование рисков.

5. Региональные различия и международное сотрудничество как зелёное финансирование развивается неравномерно. В Европе и некоторых странах Азии (Китай, Южная Корея, Сингапур) созданы продвинутые системы регулирования и учёта ESG-показателей. В то же время большинство развивающихся стран пока находится на этапе формирования базовой инфраструктуры. Это создаёт риск усиления глобального неравенства: развитые экономики привлекают большую часть «зелёного» капитала, а развивающиеся остаются зависимыми от внешней помощи. Решением может стать международное партнёрство, включающее передачу технологий, создание глобальных климатических фондов и совместные инвестиционные механизмы. Примером является инициатива Green Climate Fund, финансирующая проекты в странах с низким доходом. Однако эффективность таких программ зависит от прозрачности, политической стабильности и доверия между участниками.

6. Этический и управленческий аспект как отдельного внимания заслуживает вопрос этики и корпоративного управления. Компании, стремящиеся получить статус «зелёных», обязаны демонстрировать не только финансовую эффективность, но и реальное снижение экологического следа. В этом контексте прозрачность отчётности, аудит устойчивого развития и независимая сертификация становятся необходимыми условиями функционирования рынка. Отсутствие таких механизмов приводит к распространению green-washing — фиктивной экологической ответственности, подрывающей доверие инвесторов и общества.

7. Системный взгляд на развитие и таким образом, зелёное финансирование следует рассматривать как системный элемент новой модели экономического роста, в которой промышленность, инновации и экология не противопоставляются друг другу, а образуют взаимодополняющую структуру. Экологизация финансов — это не просто механизм перераспределения ресурсов, а стратегический путь к созданию технологически обновлённой, конкурентоспособной и безопасной для планеты экономики. Переход к такой модели требует: гармонизации международных стандартов учёта и отчётности; цифровизации процессов финансирования и мониторинга; усиления государственного участия и международных альянсов;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Большое значение для развития сектора «зелёных» финансов имеет разработка систем и стандартов для оценки воздействия «зеленого финансирования» на достижение экологических целей,

в первую очередь на снижение выбросов парниковых газов. Без таких стандартов сложно осуществить приоритезацию проектов, оценить потребности, привлечь финансовые ресурсы в наиболее важные отрасли, дающие максимальный эффект, а затем контролировать достижение стратегических целей. Проекты именно из таких областей и должны включаться в национальную таксономию «зеленых» проектов, которая должна учитывать возможности государства по поддержке таких проектов, а также обладать гибкостью и проходить этапы актуализации по мере решения проблемных экологических вопросов и достижения целей устойчивого развития в различных секторах экономики. Подводя итоги, можно сказать, что зарождающийся по всему миру рынок «зеленых» финансов имеет огромный потенциал роста с учетом накопившихся экологических проблем и задач по их решению. Решение этих проблем предусмотрено в том числе и международными обязательствами. Как показывает опыт других стран, успешность развития этого рынка будет в первую очередь зависеть от четкой стратегии и эффективной скоординированной государственной политики привлечения частных капиталов в сектор «зеленых» финансов, в том числе касательно вопросов регулирования и стимулирования, которые в некоторых развивающихся странах пока что находятся в зачаточной стадии. Данная политика должна быть многогранной и учитывать как богатый международный опыт, так и местные особенности. В этом случае можно надеяться на то что развещающийся страны займут достойное место на мировом рынке «зеленых» финансов в мире. Зелёное финансирование оснавном это стратегический инструмент перехода к устойчивому развитию, снижения углеродных выбросов и защиты природных ресурсов. Однако на пути его глобального развития стоит множество препятствий: 1. Отсутствие унифицированных стандартов; 2. Низкая прозрачность и риск green-washing; 3. Высокие издержки и низкая доходность; 4. Слабые институты в развивающихся странах; 5. Дефицит компетенций и данных; 6. Экономические и политические риски. Для преодоления этих проблем необходимы координированные действия на международном уровне: создание глобальной таксономии зелёных активов, развитие международных институтов поддержки, усиление государственного стимулирования, образование специалистов и внедрение инновационных технологий мониторинга. Только объединение усилий государств, бизнеса и общества позволит превратить зелёное финансирование в реальный инструмент экологического прогресса, а не просто модное направление.

Список использованной литературы

1. Maksudova Sh.Ya. Development and deployment of the machine-building complex of the Uzbek SSR taking into account environmental factors: Abstract of the dissertation... candidate of economic sciences: 08.00.04 / Council for the Study of Productive Forces. - Tashkent, 1991. - 23 p.: ill. RSL OD, 9 91-5 / 732-3 Tashkent, 1991. – c. <http://www.dslib.net/economika-regionov/razvitie-i-razmewenie-mashinostroitelnogo-kompleksa-uzbekskoj-ssr-s-uchetom.html>
2. Maksudova Sh.Ya. Analysis of the effectiveness of combating carbon dioxide emits and financial indicators of industrial sectors of the economy from foreign countries. Solution of social problems in management and economy. international scientific-online conference. Part 4 vol 13. 2025-10-23. 44-50. <https://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/34687>
3. Maksudova Sh.Ya. Digital transformation of the global energy industry in connection with the importance of coal. The best intellectual research, magazine. Part 55, vol 3. 2025-10-26. 109-115. <https://journalss.org/index.php/luch/article/view/3665/3469>
4. Maksudova Sh.Ya. Honor and respect for ecologists. vol. 11 no. 3 (2025): journal of green economy and development, issue 11. "green economy and development" magazine. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17539153>
5. Murodov B.X., Mamutov O.A. Development of a methodology for improving and developing an organizational and economic strategy for improving the efficiency of industrial enterprise management using artificial intelligence. Scientific Journal of Construction and education ISSN 2181-3779, Volume 4, issue 4 2025. <https://cyberleninka.ru/article/n/sun-iy-intellektdan-foydalangan-holda-sanoat-korxonalarini-boshqarish-samaradorligini-oshirishning-tashkiliy-iqtisodiy>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
